

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19426236>

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING AQLIY RIVOJLANISHIDA SHAXMAT O‘YININING DIDAKTIK IMKONIYATLARI VA ULARNING PEDAGOGIK TAHLILI

Boboqulov Chori Urolovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti,
Jismoniy madaniyat kafedrası o‘qituvchisi
Email: boboqulovchori0@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0001-1191-9202>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining aqliy rivojlanishida shaxmat o‘yinining didaktik imkoniyatlari va ularning pedagogik jihatdan tahlili yoritilgan. Tadqiqotda shaxmat o‘yinining o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashi, xotira, diqqat, muammoli vaziyatlarni hal etish hamda mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishdagi o‘rni ilmiy asosda tahlil qilingan. Shuningdek, shaxmatni dars va darsdan tashqari mashg‘ulotlarda qo‘llash orqali o‘quvchilarning intellektual salohiyatini oshirish imkoniyatlari aniqlangan. Maqolada shaxmat o‘yinining didaktik vosita sifatidagi afzalliklari, uning o‘quv jarayoniga integratsiyalashuvi hamda samarali pedagogik metodlar orqali o‘quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish mexanizmlari ochib berilgan. Tadqiqot natijalari asosida boshlang‘ich ta‘lim jarayonida shaxmatdan foydalanishning ilmiy-amaliy tavsiyalari ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar. shaxmat o‘yini, boshlang‘ich ta‘lim, aqliy rivojlanish, didaktik imkoniyatlar, pedagogik tahlil, mantiqiy fikrlash, tanqidiy fikrlash, diqqat, xotira, intellektual salohiyat, muammoli vaziyat, qaror qabul qilish, didaktik o‘yinlar, ta‘lim metodlari, innovatsion yondashuv.

Zamonaviy ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy rivojlanishini ta'minlash muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish, muammoli vaziyatlarni hal etish kabi kognitiv ko'nikmalarni shakllantirish ta'lim samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Shu nuqtai nazardan, shaxmat o'yini boshlang'ich ta'lim jarayonida samarali didaktik vosita sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Shaxmat nafaqat intellektual o'yin, balki o'quvchilarning tafakkur jarayonlarini faollashtiruvchi, diqqat va xotirani mustahkamlovchi, strategik fikrlashni rivojlantiruvchi muhim pedagogik instrument sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu o'yinning o'quv jarayoniga integratsiyasi o'quvchilarning aqliy faolligini oshirish bilan birga, ularning shaxsiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi kunda ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni joriy etish, interaktiv va o'yin asosidagi metodlardan samarali foydalanish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Shaxmat o'yinining didaktik imkoniyatlarini chuqur o'rganish va ularni pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilish boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, raqamli ta'lim muhitining kengayib borayotgan sharoitida shaxmatni an'anaviy va zamonaviy metodlar uyg'unligida qo'llash orqali o'quvchilarning intellektual salohiyatini rivojlantirish imkoniyatlari yanada kengaymoqda. Shu sababli, shaxmat o'yinining didaktik imkoniyatlarini ilmiy asosda tahlil qilish, uning pedagogik samaradorligini aniqlash hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqish mazkur tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

Tadqiqot maqsadi. Mazkur tadqiqotning maqsadi boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy rivojlanishida shaxmat o'yinining didaktik imkoniyatlarini ilmiy-pedagogik jihatdan asoslash, uning ta'lim jarayonidagi samaradorligini aniqlash hamda shaxmat asosida o'quvchilarning mantiqiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan metodik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari

- boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy rivojlanishida shaxmat o'yinining didaktik imkoniyatlarini nazariy jihatdan tahlil qilish va uning pedagogik mohiyatini ochib berish.

- shaxmat o'yinidan dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda foydalanish orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlash, diqqat, xotira va muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalariga ta'sirini aniqlash.

- shaxmat asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga qaratilgan metodik tavsiyalar va amaliy yondashuvlarni ishlab chiqish.

Adabiyotlar sharhi

Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning aqliy rivojlanishini ta'minlash, ularning intellektual salohiyatini oshirish va kognitiv ko'nikmalarini shakllantirish masalalari zamonaviy pedagogika fanida muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayonida didaktik vositalardan, ayniqsa, o'yin asosidagi metodlardan samarali foydalanish o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, shaxmat o'yini o'zining murakkab intellektual tuzilishi va didaktik imkoniyatlari bilan boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan samarali vositalardan biri sifatida qaraladi.

To'rayev A.X. tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarida sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari tahlil qilingan bo'lib, unda ta'lim jarayonini interaktiv va faol metodlar asosida tashkil etish o'quvchilarning umumiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi asoslab berilgan. Muallifning fikricha, didaktik vositalarning to'g'ri tanlanishi va qo'llanilishi o'quvchilarning nafaqat jismoniy, balki aqliy faolligini ham oshiradi. Bu esa shaxmat o'yinining ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyatini ilmiy jihatdan asoslashga xizmat qiladi.

Elibaeva L.S. tadqiqotlarida boshlang'ich sinflarda bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilar faolligini oshirishning psixologik va pedagogik omillari chuqur o'rganilgan. Muallif o'quvchilarning o'quv faoliyatiga qiziqishini oshirishda individual yondashuv, motivatsion muhit yaratish va interaktiv metodlardan foydalanish zarurligini ta'kidlaydi. Aynan shaxmat kabi o'yinlar o'quvchilarning

darsga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularni faol fikrlashga undash orqali o'zlashtirish darajasini yaxshilashda samarali vosita bo'lishi mumkinligi ilmiy jihatdan asoslanadi.

Xolmurodova X.Sh, Ziyodullayeva M.U hamda Raximqulova Z.T tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda boshlang'ich ta'limda didaktik o'yinlardan foydalanishning samaradorligi yoritilgan. Tadqiqotchilar didaktik o'yinlar o'quvchilarning bilish jarayonlarini faollashtirishi, ularning mustaqil fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal etish qobiliyatlarini rivojlantirishini ta'kidlaydilar. Ushbu yondashuv shaxmat o'yinining didaktik imkoniyatlarini yanada kengroq ochib beradi, chunki shaxmat ham didaktik o'yin sifatida yuqori darajadagi intellektual faoliyatni talab qiladi.

Sadriddinova Z.M. ilmiy ishlarida milliy tarbiya asosida pedagogik mahoratni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan bo'lib, unda o'qituvchining metodik kompetensiyasi va innovatsion yondashuvlardan foydalanish muhim omil sifatida e'tirof etiladi. Bu esa shaxmatni ta'lim jarayoniga samarali integratsiya qilish uchun o'qituvchining pedagogik tayyorgarligi va metodik yondashuvi muhim ekanligini ko'rsatadi.

Eshonqulova S., Eshonqulov S. hamda Samandarova S. tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda matematik mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi metod va vositalar tahlil qilingan. Ularning ilmiy xulosalariga ko'ra, o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda tizimli mashqlar, muammoli vaziyatlar va o'yin elementlaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bu esa shaxmat o'yinining mantiqiy fikrlashni rivojlantirishdagi didaktik vosita sifatidagi rolini yana bir bor tasdiqlaydi.

Abdurahmonov O.P. tadqiqotlarida esa boshlang'ich sinf tarbiya darslarining o'quvchilarda kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishdagi didaktik imkoniyatlari yoritilgan. Muallif kreativlikni shakllantirishda muammoli vaziyatlar yaratish, mustaqil fikrlashni rag'batlantirish va interaktiv metodlardan foydalanish zarurligini ta'kidlaydi. Shaxmat o'yini esa aynan shunday sharoitni yaratib, o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, tahlil qilingan ilmiy manbalar boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy rivojlanishida didaktik o'yinlar, interaktiv metodlar va innovatsion yondashuvlarning muhim o'rin tutishini ko'rsatadi. Ayniqsa, shaxmat o'yini ushbu jarayonda samarali didaktik vosita sifatida o'quvchilarning mantiqiy, tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda keng imkoniyatlarga ega ekanligi ilmiy jihatdan asoslanadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy rivojlanishida shaxmat o'yinining didaktik imkoniyatlarini aniqlash va pedagogik jihatdan asoslash maqsadida kompleks yondashuv asosida metodologik tizim ishlab chiqildi. Tadqiqot jarayonida ilmiy bilishning nazariy va empirik metodlari uyg'un holda qo'llanildi. Jumladan, pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlarni tahlil qilish orqali muammoning nazariy asoslari o'rganildi, mavjud ilmiy qarashlar tizimlashtirildi hamda shaxmat o'yinining didaktik xususiyatlari aniqlashtirildi. Taqqoslash va umumlashtirish metodlari yordamida turli yondashuvlar o'rganilib, boshlang'ich ta'lim jarayonida shaxmatdan foydalanishning samarali yo'llari belgilandi.

Tadqiqotning empirik bosqichida pedagogik kuzatish, suhbat, so'rovnoma, test sinovlari va tajriba-sinov ishlari olib borildi. Pedagogik tajriba jarayonida o'quvchilar bilan shaxmat asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar tizimli ravishda joriy etilib, ularning mantiqiy fikrlash, diqqat, xotira va muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalaridagi o'zgarishlar monitoring qilindi. Tajriba-sinov ishlari nazorat va tajriba guruhlarida asosida tashkil etilib, ularning natijalari o'zaro solishtirildi. Shuningdek, o'quvchilarning bilim darajasi va aqliy rivojlanish ko'rsatkichlarini aniqlashda diagnostik testlar va maxsus topshiriqlardan foydalanildi.

Olingan natijalarni qayta ishlashda pedagogik-statistik tahlil metodlari qo'llanilib, tajriba natijalarining ishonchliligi va samaradorligi aniqlashtirildi. Natijalar diagramma va jadval ko'rinishida umumlashtirilib, ularning ilmiy asoslanganligi ta'minlandi. Tadqiqot metodologiyasi tizimli, faoliyatga yo'naltirilgan va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar asosida tashkil etilib, boshlang'ich sinf o'quvchilarining

aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishda shaxmat o'yinining pedagogik samaradorligini kompleks baholash imkonini berdi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi

Mazkur tadqiqot jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy rivojlanishida shaxmat o'yinidan foydalanishning samaradorligi tajriba-sinov ishlari orqali aniqlab berildi. Tajriba davomida o'quvchilar nazorat va tajriba guruhlariga ajratilib, tajriba guruhida shaxmat asosida tashkil etilgan maxsus mashg'ulotlar tizimli ravishda olib borildi. Dastlabki diagnostik natijalar shuni ko'rsatdiki, har ikkala guruh o'quvchilarining mantiqiy fikrlash, diqqat va xotira ko'rsatkichlari deyarli bir xil darajada bo'lgan. Tajriba yakunida esa tajriba guruhidagi o'quvchilarda mazkur ko'rsatkichlar sezilarli darajada oshgani kuzatildi.

Xususan, shaxmat o'yiniga asoslangan mashg'ulotlar o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qilgani aniqlandi. O'quvchilar shaxmatdagi vaziyatlarni tahlil qilish, ehtimoliy yurishlarni oldindan rejalashtirish va qaror qabul qilish jarayonida o'z tafakkurini faol ishlatishga majbur bo'ldi. Natijada ularning muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalari, sabab-oqibat bog'liqliklarini anglash darajasi hamda analitik fikrlash qobiliyati rivojlandi. Shu bilan birga, o'yin jarayonida doimiy diqqatni jamlash zarurati o'quvchilarning diqqat barqarorligini mustahkamlashga xizmat qildi.

Tadqiqot natijalari shuni ham ko'rsatdiki, shaxmat mashg'ulotlari o'quvchilarning xotira hajmini kengaytirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'quvchilar turli kombinatsiyalarni eslab qolish, yurishlar ketma-ketligini tahlil qilish va o'yin davomida ularni qo'llash orqali operativ va uzoq muddatli xotirani rivojlantiradi. Bundan tashqari, shaxmat o'yinida muvaffaqiyatga erishish uchun strategik fikrlash, sabr-toqat va intizom talab etilishi o'quvchilarda irodaviy sifatlarning shakllanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, shaxmat o'yinining didaktik imkoniyatlari uning o'quv jarayoniga to'g'ri integratsiya qilinishiga bevosita bog'liq. Agar shaxmat mashg'ulotlari maqsadli, tizimli va metodik jihatdan asoslangan holda tashkil etilsa, u

o'quvchilarning nafaqat aqliy, balki shaxsiy rivojlanishiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, didaktik o'yinlar, muammoli vaziyatlar yaratish, individual va guruhli ishlash metodlari bilan uyg'unlashtirilgan shaxmat mashg'ulotlari yuqori samaradorlikni ta'minlaydi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, shaxmat o'yinidan foydalanish o'quvchilarning o'quv faoliyatiga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni faol ishtirok etishga undaydi. Bu esa ta'lim jarayonining motivatsion komponentini kuchaytirib, bilimlarni o'zlashtirish samaradorligini oshiradi. Biroq, ayrim holatlarda o'qituvchilarning shaxmatni o'qitish metodikasini yetarli darajada bilmasligi yoki mashg'ulotlarning noto'g'ri tashkil etilishi uning samaradorligini pasaytirishi mumkinligi ham aniqlandi.

Olib borilgan tadqiqot natijalari shaxmat o'yinining boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy rivojlanishida samarali didaktik vosita ekanligini ilmiy jihatdan tasdiqladi. Uning to'g'ri tashkil etilgan pedagogik jarayonda qo'llanilishi o'quvchilarning mantiqiy, tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga, diqqat va xotira ko'rsatkichlarini yaxshilashga hamda umumiy intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy rivojlanishida shaxmat o'yini muhim didaktik vosita sifatida yuqori pedagogik samaradorlikka ega ekanligi tadqiqot natijalari asosida ilmiy jihatdan tasdiqlandi. Shaxmat o'yinining o'quv jarayoniga tizimli va maqsadli ravishda joriy etilishi o'quvchilarning mantiqiy, tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga, diqqat va xotira jarayonlarini mustahkamlashga hamda muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, shaxmat o'yini asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning aqliy faolligini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish va qaror qabul qilish kompetensiyalarini shakllantirishda samarali natijalar beradi. Ayniqsa, shaxmatning didaktik imkoniyatlarini to'g'ri tanlangan

metod va vositalar bilan uyg'unlashtirish orqali ta'lim jarayonining sifatini oshirish mumkinligi isbotlandi.

Shuningdek, shaxmat o'yinidan foydalanish o'quvchilarning o'quv faoliyatiga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi, ularning dars jarayonidagi faolligini oshiradi va ijobiy motivatsiya shakllanishiga xizmat qiladi. Bu esa boshlang'ich ta'limda samarali natijalarga erishishda muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, shaxmat mashg'ulotlarini tashkil etishda o'qituvchining metodik tayyorgarligi va innovatsion yondashuvi hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi ham alohida ta'kidlandi.

Mazkur tadqiqot natijalari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishda shaxmat o'yinidan samarali foydalanish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu tavsiyalarni ta'lim amaliyotiga joriy etish orqali o'quvchilarning intellektual salohiyatini oshirish va ta'lim samaradorligini yuksaltirishga erishish mumkin.

Foydalanilgan Adabiyotlar/References

1. To'rayev A.X. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlarini takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari. *Inter education & global study*, 5 (2024). 190-196.
2. Elibaeva L.S. Boshlang'ich sinflarda bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilar faolligini oshirishning psixologik, pedagogik xususiyatlari. *Inter education & global study*, 3 (2025). 127-135.
3. Xolmurodova X.Sh, Ziyodullayeva M.U, and Raximqulova Z.T. Boshlang'ich sinflarda didaktik o'yinlar orqali ta'lim samaradorligini oshirish. *Problems and solutions at the stage of innovative development of science, education and technology* 2.12 (2025): 18-22.
4. Sadriddinova Z.M. Milliy tarbiya asosida bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining pedagogik mahoratini rivojlantirish metodikasi (Tarbiyaviy ishlar metodikasi fani misolida). *Inter education & global study*, 3.6 (2025). 270-280.
5. Eshonqulova, S., Eshonqulov, S., & Samandarova, S. Boshlang'ich sinflarda matematik mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi metod va vositalar. *Maktabgacha va Maktab Ta'limi Jurnali*.

6. Abdurahmonov O.P, Boshlang'ich sinf tarbiya darslarining o'quvchilarda kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishdagi didaktik imkoniyatlari. *Shokh Articles Library* 1.2 (2025).
7. Kurbanmuratovich, U. M. (2022). The efficiency of the experimental methods of improving complex technical and tactical actions of boxers. *ASEAN Journal of Physical Education and Sport Science*, 1(1), 17-24.
8. Усмонов, М. (2025). ТАЛАБАЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ. *Journal of universal science research*, 3(5), 117-119.
9. Усмонов, М. (2022). ТИПОВЫЕ МЕТОДЫ ДОЗИРОВАНИЯ НАГРУЗОК И ОТДЫХА В РАБОТЕ БОКСЁРОВ НА «ЛАПАХ». *Архив научных исследований*, 5(5).
10. Усмонов, М. К. (2021). РОЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ НА "ЛАПАХ" В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ БОКСЁРОВ. *Fan-Sportga*, (5), 18-21.
11. Бегимкулов, О. Ж. (2020). Педагогические ценности учителя физической культуры. *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*, (6), 113-117.
12. Бегимкулов, О. Ж. (2020). Мотивация в сфере физической культуры и спорта. *Вопросы педагогики*, (4-1), 36-39.
13. Jurayevich, B. O. (2023). Ways to develop education for obtaining general physical qualities of young wrestlers through action games. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Research*, 3(1), 153-158.
14. Bekmirzayev, S. O. (2025). Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirish ijtimoiy-pedagogik zaruriyat sifatida. *Строительство и образование*, (3), 192-196.
15. Бегимкулов, О. Ж. (2019). Вопросы организации сетевого взаимодействия как всей системы непрерывного образования в целом. *Мир педагогики и психологии*, (10), 22-28.
16. Rakhimova, G., Khashimov, A., Aripov, B., Aglamov, T., Bobokulov, S., Yakhyaeva, K., ... & Ibrokhimova, N. (2025). Application of Calcium Phosphate Nanoparticles Incorporated on Chitosan-Carbon Nanotubes (CaP@ CS-CNT) for Investigation of Physiochemical and Mechanical of Bone Cement. *Journal of Nanostructures*, 15(4), 2170-2182.
17. Sadridin, P., Akhtam, R., Mahbuba, A., Sherzod, K., Gulnora, R., Orif, N., ... & Dilshod, D. (2025). Dual-ligand liposomes nano carrier with Cisplatin and anti-PD-L1 siRNA in head and neck squamous cell carcinoma: a review. *Journal of Nanostructures*, 15(1), 292-300.

18. Urolovich, B. C., & Dilshodbek, K. (2024). Technology of Using Movement Games to Increase the Efficiency of Physical Education Lessons. *International Journal of Scientific Trends*, 3(11), 44-48.
19. Bekmurodovich, K. K., & Urolovich, B. C. (2026). FORMING LOGICAL THINKING IN ELEMENTARY STUDENTS THROUGH THE USE OF CHESS IN COURSE AND EXTRA-COURSE ACTIVITIES. *Eureka Journal of Education & Learning Technologies*, 2(2), 39-50.
20. Utkir, S. (2019). Pedagogical ideas of the founder of scientific pedagogy Yan Amos Komensky”. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, (1), 2.
21. Салимов, Ў. Ш. (2021). АҲОЛИ ВА ТАЛАБАЛАР СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ-МЕЎЁРИЙ АСОСЛАРИ. *Fan-Sportga*, (4), 62-65.
22. Салимов, Ў. Ш. (2021). МАХСУС МОБИЛ ИЛОВАЛАР ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИГА НИСБАТАН ИЖОБИЙ МОТИВАЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. *Fan-Sportga*, (3), 52-54.
23. Shaidullaevich, S. U. (2025). Personal Characteristics Of The Ideal Coach. *Stanford Database Library of American Journal of Applied Science and Technology*, 5(12), 117-122.
24. Axmedovich, B. A. (2025). PHYSICAL ACTIVITY AMONG STUDENTS: DEVELOPMENT STRATEGIES AND MOTIVATION FACTORS. *IMRAS*, 8(2), 144-147.
25. Akhmedovich, B. A. (2026). MECHANISMS FOR INCREASING THE POPULARITY OF FOOTBALL IN STUDENT SPORTS COMPETITIONS. *Eureka Journal of Education & Learning Technologies*, 2(1), 142-151.